

MARGINAL KERATODERMA OF THE PALMS OF RAMOS E SILVA: A CASE REPORT

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 14/06/2024](#)

CERATODERMIA MARGINADA DAS PALMAS DE RAMOS E SILVA: UM RELATO DE CASO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11660957

Patricia F. Acevedo¹

Bárbara Wiese²

Isabella Andrade Marques³

Helena Maria Dutra Campos⁴

Clarisse Cantarino G. T. Santiago⁵

João de Brito⁶

Simone de Abreu Neves Salles⁷

Luciana Pantaleão⁸

ABSTRACT

A ceratodermia marginal das palmas (CMP) de Ramos e Silva é um subtipo raro de ceratodermia adquirida, descrita em 1957 por Ramos e Silva, cuja etiologia ainda é pouco conhecida. Clinicamente caracteriza-se pelo espessamento em faixa da camada córnea localizada no limite entre a palma e o dorso das mãos e/ou dos dedos. Possui maior prevalência nos

PALAVRAS – CHAVES: ceratodermia palmoplantar – hiperqueratose palmar – elastose solar

KEYWORDS: palmoplantar keratoderma – palmar hyperkeratosis – solar elastosis

INTRODUÇÃO:

A ceratodermia marginal das palmas (CMP) foi descrita pela primeira vez em 1957 por Ramos e Silva. Caracteriza-se por um espessamento linear da camada córnea no limite entre a região palmar e o dorso dos dedos (Ramos e Silva, 1957). Classificada como uma forma especial de ceratodermia adquirida, rara e de etiologia ainda controversa (Manela, 1986). É frequentemente observada em trabalhadores rurais, onde a exposição solar intensa e a agressão mecânica no trabalho são fatores determinantes. Acredita-se que seja uma doença negligenciada devido à falta de familiarização da comunidade médica com as alterações cutâneas características.

As ceratodermias palmoplantares fazem parte de um grupo heterogêneo de distúrbios da queratinização, caracterizados clinicamente por espessamento cutâneo na região palmar e plantar. São classificadas como hereditárias ou adquiridas, presença ou ausência de transgressão (extensão da hiperqueratose além da pele palmar e plantar), extensão do acometimento epidérmico, podendo este ser focal, difuso ou pontuado e associação com comorbidades (Patel, 2007).

As ceratodermias adquiridas podem ser de etiologias endócrinas, tóxicas, irritação primária (mecânica, física ou química), infecções locais,

maior prevalência ocorre a partir da quinta década de vida, diferenciando-a de outras ceratodermias na mesma topografia. Além disso, existe correlação entre esta doença e a fototoxicidade causada pelo dano solar cumulativo ao longo dos anos (Góes *et al*, 2016). Relatos na literatura da transformação neoplásica localizada sobre a área das lesões cutâneas de CMP corroboram para a importância do dano solar cumulativo (Góes *et al*, 2016).

RELATO DO CASO:

Paciente do sexo masculino, 72 anos de idade, branco, casado, aposentado, natural de Minas Gerais e residente no Rio de Janeiro. Os antecedentes mórbidos incluem hipertensão arterial sistêmica e deficiência de vitamina B12, sem comorbidades familiares relevantes. Foi encaminhado ao Departamento de Dermatologia do Hospital Universitário Antônio Pedro com queixa de lesões descamativas levemente pruriginosas e dolorosas nas mãos que evoluíam há cinco anos. Nesse período, realizou diversos tratamentos tópicos, os quais não soube informar o nome, com resposta terapêutica permanecendo longos períodos sem lesões ativas. Há um ano apresentou recorrência do quadro. Ao exame físico apresentava intenso fotodano, além de faixas contínuas de espessamento acentuado da borda radial do indicador e da borda cubital do polegar (aspecto hiperkeratótico linear). As lesões das palmas eram compatíveis com a CMP de Ramos e Silva. No exame dermatológico das plantas dos pés não foram observadas alterações cutâneas.

O exame histopatológico evidenciou intensa elastose solar e hiperqueratose, compatíveis com o diagnóstico clínico. A sorologia negativa para sífilis exclui as ceratodermias palmares por treponematoses e o

DISCUSSÃO:

As ceratodermias palmoplantares (CPP) são classificadas como hereditárias ou adquiridas. Fazem parte de um grupo diverso de distúrbios da queratinização, caracterizados por espessamento cutâneo nas palmas e plantas. As CPP adquiridas ou secundárias compreendem aquelas de natureza não genética, e podem ser classificadas como climatérica, relacionada a medicamentos, associada à desnutrição, induzida quimicamente, relacionada a doenças sistêmicas, associada a malignidade, relacionada a dermatoses, infecciosa e idiopática. (Patel, 2007)

A CMP de Ramos e Silva, descrita pela primeira vez em 1957, é uma ceratodermia palmar adquirida e caracteriza-se por uma faixa hiperkeratósica na face lateral interna e externando polegar, face externa do indicador e face lateral externa do dedo mínimo. (Peryassú, 2023) O diagnóstico é clínico e o exame histopatológico, realizado nos casos de dúvida, mostram elastose e hiperkeratose características. Sua etiologia envolve a radiação ultravioleta cumulativa e o traumatismo, acometendo, principalmente, indivíduos com a pele fotoenvelhecida. (Peryassú, 2023)

Foi realizado um estudo da expressão das citoqueratinas 10, 14 e 16 na CMP que demonstrou, nos pacientes portadores da doença, que as queratinas 14 e 10 apresentavam expressão fraca, enquanto a queratina 16 expressava-se fortemente na camada suprabasal da epiderme. Aventa-se a possibilidade de o fator de crescimento epidermal e seus receptores específicos estimularem a expressão da queratina 16, como consequência da exposição solar prolongada e dos traumatismos nas mãos (Achiame Peryassú, 2003).

relatos na literatura sobre a coexistência de lesões malignas na topografia da ceratodermia, ainda que esta não seja considerada lesão precursora de malignidade (De Oliveira Góes et al., 2016; Zanini, 2006). Tal acometimento pode ser relacionado com o caráter de intenso fotodano que predispõe a ambas condições (Manela, 1986; Marks, 1995). Estes dados demonstram a importância de se conhecer e divulgar as características clínicas da CMP de Ramos e Silva.

CONCLUSÃO:

A ceratodermia marginal das palmas (CMP) é uma condição dermatológica pouco documentada, possivelmente devido à falta de familiaridade dos médicos com ela. No entanto, dada a associação da CMP com transformação maligna em áreas afetadas e exposição solar intensa, é crucial aumentar o conhecimento sobre essa condição, especialmente em relação às suas potenciais causas de malignização.

Este relato de caso destaca a importância de aumentar a conscientização e o conhecimento sobre a CMP entre os dermatologistas, visando aprimorar o diagnóstico precoce, o manejo clínico e os resultados para os pacientes afetados por essa condição dermatológica incomum.

Com o envelhecimento da população mundial e os conhecidos efeitos malignos da exposição solar intensa, especialmente em indivíduos de fototipos mais baixos, é fundamental que o conhecimento das doenças cutâneas com potencial de transformação maligna, como a CMP, seja amplamente difundido.

REFERÊNCIAS:

3. PATTEL, Shaily, ZIRWAS, Matthew, ENGLISH, Joseph C. Acquired palmoplantar keratoderma.
4. American journal of clinical dermatology, v. 8, p. 1-11, 2007.<https://scihub.se/10.2165/00128071-200708010-00001> (Patel 2007)
5. <http://www.anaisdedermatologia.com.br/detalhe-artigo/415/Ceratodermia-marginal-daspalmas-de-Ramos-e-Silva>
<http://www.anaisdedermatologia.com.br/detalhe-artigo/100437/Queratodermia-marginal-das-palmas>
6. DE OLIVEIRA GÓES, Heliana Freitas et al. Carcinoma de Células Escamosas sobre Queratodermia Marginada Palmar. Journal of the Portuguese Society of Dermatology and Venereology, v. 74, n. 2, p. 209-210, 2016.
7. ZANINI, Maurício. Hiperkeratose focal acral: relato de caso e discussão sobre as ceratodermias marginais. Anais brasileiros de dermatologia, v. 81, p. S293-S296, 2006.
8. MARKS, Robin. The epidemiology of non-melanoma skin cancer: who, why and what can we do about it. The Journal of dermatology, v. 22, n. 11, p. 853-857, 1995.
9. LOVGREN, M.-L. et al. Mutations in desmoglein 1 cause diverse inherited palmoplantar keratoderma phenotypes: implications for genetic screening. British Journal of Dermatology, v. 176, n. 5, p. 1345-1350, 2017.
10. ACHIAMÉ PERYASSÚ, Marcius, LIMA FIGUEIRA Absolom, COTTA-PEREIRA Gerson. Estudo da expressão das queratinas 10, 14 e 16 na ceratodermia marginal das palmas. *An Bras Dermatol.* 2005;80(1):101-3.
-

¹ MD, Residente de Dermatologia da Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antônio Pedro.

³MD, Residente de Dermatologia da Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antônio
Isabellaandrademarques@gmail.com

⁴MD, Residente de Dermatologia da Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antônio
helena.dc91@gmail.com

⁵MD, Residente de Dermatologia da Universidade Federal Fluminense/Hospital Universitário Antônio
ccantarino@gmail.com

⁶ Acadêmico de Medicina da Universidade Federal Fluminense.
jplemos.brito@outlook.com – ORCID 0000-0002-9445-354X

⁷ MD, Professora de Dermatologia, Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal Fluminense. simonesalles1958@gmail.com

⁸ MD, PhD, Professora de Patologia, Departamento de Patologia da Universidade Federal Fluminense.
upantaleao@id.uff.br – ORCID: 0000-0001-7480-2530

[← Post anterior](#)

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Carreira, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil